

SPORTCHILARNING MUSOBAQA JARAYONIDA HUJUM HARAKAT SAMARADORLIGINING AHAMIYATI

Tuxtaboyeva Nazokat

Namangan davlat pedagogika instituti,

Jismoniy madaniyat va sport kofedراسi o`qituvchisi

Tuhtaboevanazokat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada voleybolchilarning hujum samaradorligini optimallashtirish yo`llari o`rganilib, hujum vaqtida aldamchi harakatlarni bajarish natijadorligi ko`yfisenti ochib berilgan.

Kalit so`zlar: voleybolchilar, hujumchilar, aldamchi harakatlar, fintlar, hujum samaradorligi.

Tadqiqot maqsadi: voleybolchilarning hujum harakatlarini optimallashtirishda aldamchi harakatlarni qo`llash orqali hujum natijadorligini oshirish.

Tadqiqot vazifasi:

- Mamlakat chempionatidagi voleybolchilarning hujum natijadorligini o`rganish;
- Voleybolchilarning hujum vaqtidagi aldamchi harakatlarini kuzatish va nazorat qilish orqali natijadorligini aniqlash;
- Osiyoning yetakchi jamoalarining hujum vaqtidagi aldamchi harakatlarning tahlil qilish va mamlakat chempionatidagi jamoalar bilan solishtirish;

Dolzarbli: To`p uzatilmagan hujumchilarning aldamchi harakatlaridan foydalanishi ularga raqib jamoa to`sig`isiz muvaffaqiyatli hujum qilish uchun qulay o`yin pozitsiyasiga kirishga imkon beradi. Buning uchun nafaqat turli harakatlar, balki raqibni yo`ldan ozdiradigan, uni qo`shimcha xatolarga majburlaydigan yolg`on imo-ishoralar ham qo`llaniladi.

To`psiz aldamchi harakatlar himoyachilar tomonidan ham qo`llaniladi, o`zlarining aldamchi harakatlari (har xil qadamlar, o`pkalar, qo`llar harakati) bilan raqibni qo`zg`atadi, bu esa hujumning to`pga egalik qilishdagi qimmatli vaqtini

yo'qotishiga sabab bo'ladi va natijada; vaqtinchalik qiyinchiliklarda, shoshilinch emas, balki optimal o'yin qarorlarini qabul qilishadi.

Aldamchi harakatni amalga oshirayotganda, o'yinchi maydonga yaxshi yo'naltirilgan bo'lishi, nafaqat raqiblarning, balki jamoadoshlarining ham mumkin bo'lgan o'yin harakatlarini oldindan bilishi va tushunishi, shuningdek, o'z harakatlarini rivojlanayotgan o'yin vaziyatiga moslashtirishi kerak.

Fintlardan foydalanish nafaqat raqibning harakatlarini tartibsizlantirishga imkon beradi, balki uni ruhiy tushkunlikka soladi. Ilmiy adabiyotlarda ko'pincha demoralizatsiya tushunchasi qo'llaniladi, bu axloq va axloqiy g'azabning pasayishi, jangovar ruhning keskin pasayishiga olib keladi va natijada o'yinchilarning samaradorligini sezilarli darajada pasayishiga olib keladi.

Shunday omillar tufayli o'yinlchilar ruhiy tushkunlikka tushishi mumkin

1. Jamoa tomonidan tanqid;
2. Raqib haqidagi ma'lumotlar;
3. Raqibning kutilmagan harakatlaridan foydalangan holda raqib jamoa tomonidan qo'lga kiritilgan ochkolar;
4. Raqib himoya chizig'ini turli kombinatsiyalar va aldamchi harakatlar bilan ishonchli tarzda urib yuboradigan o'yin daqiqalarida mag'lubiyat.

Bu faktlarning barchasi voleybolchiga va jamoaning keyingi harakatlariga salbiy ta'sir qiladi. Voleybolchi bunday o'yin omillariga tayyor bo'lishi kerak, buning uchun ko'p yillik tayyorgarlik va voleybolchining va butun jamoaning psixologik barqarorligi talab etiladi. Agar jamoa mojaro yoki bezovta qiluvchi ta'sirga duchor bo'lsa, unda katta ehtimol bilan jamoada kelishmovchilik boshlanadi va jamoa o'zini mag'lubiyatga uchratadi. Psixologik barqarorlik - voleybolchining muhim xususiyati bo'lib, jamoadagi muvozanatni oldini olishga yordam beradi va ruhiy tushkunlik paydo bo'lishining oldini oladi.

Voleybolda, ixtisoslashtirilgan adabiyotlarda aldamchi harakatlardan foydalanish nazariyasi faqat qisman taqdim etilgan. Voleybolning musoboqa faoliyatiga turli omillarning aralashuvini o'rgangan. Voleybolchilarning raqobat

faolligiga ta'sir qiluvchi boshqa omillar qatorida u raqibning o'yin harakatlarini (aniq harakatlarni ko'rsatmasdan) ajratib ko'rsatdi.

O'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar natijasida tayyorgarlik harakatlarining vaqti va davomiyligi oshishi bilan (hujum harakatlari misolida) to'siq qo'yuvchi o'yinchi uchun raqibning hujum joyini aniqlash ehtimoli 15% gacha oshadi. Bu, aftidan, hujumchilarga raqibga nisbatan ma'lum vaqtinchalik ustunliklarga ega bo'lish imkonini beradi. Muallif tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni aytishga imkon beradiki, xulq-atvor strategiyasini tanlashda raqiblarning harakatlarini alohida tarkibiy qismlarga bo'lish kerak, bu esa mo'ljallangan harakatlarni baholashning aniqligini 45% ga oshirish va tayyor bo'lish imkonini beradi.

Ushbu eksperimental ma'lumotlardan foydalangan holda, taxmin qilish mumkinki, voleybolchilar hujum zarbasini amalga oshirishda kutilmagan harakatlardan foydalanib, himoyachilarga qarshi harakatni tanlashni sezilarli darajada qiyinlashtiradi.

Voleybolda raqiblar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri tana azolari bilan kontaktda bo'lmaydi, lekin voleybolda raqibni sportchilarning chalg'itish uchun aldamchi harakatlar mavjud. “Voleybolda aldamchi harakat tushunchasi - bu sportchining harakat erkinligi, uning egiluvchanligi, bo'shash qobiliyati bo'lib, ular hujumda qiyin koordinatsion harakatlarni o'zlashtirish uchun ma'lum asos yaratadi va ularda o'z harakatlariga ishonch hosil qiladi. Aldamchi harakatlar malakali sportchiga to'pni va uning motorliharakat ko'nikmalarini o'z vaqtida boshqarishga, qayerda to'siq qo'yish va qaysi zonani himoya qilishni hal qilishda raqibdan oldinga chiqishga imkon beradi.

Xulosa Hujumda aldamchi zarbalarni qo'llash, bog'lovchi o'yinchilarning "yashirin" ishoralari, to'p bilan bu turdagi harakatlarning texnik bajarilishi voleybolchilar tomonidan yoshligidanoq mashg'ulotlarda keng o'rganilgan va qo'llanilgan. Ammo hujumchilar, to'siq qo'yuvchilarlar va qabul qiluvchi o'yinchilar tomonidan to'psiz taktik aldamchi harakatlar o'quv-uslubiy adabiyotlarda, shuningdek, ixtisoslashtirilgan jismoniy tarbiya oliy o'quv yurtlarining sport mashg'ulotlari dasturlari va o'quv dasturlarida deyarli aks ettirilmagan, ammo yuqori

malakali voleybolchilar ba'zida aldamchi harakatlardan muvaffaqiyatli foydalanadilar. Musobaqalar paytida esa faqat o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda bajaradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ашуркова С. Ф., Умматов А. А. МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИЛОВОЙ И ПЛАНИРУЮЩИХ ПОДАЧ В ПРОЦЕССЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ИГР В ВОЛЕЙБОЛЕ //Fan-Sportga. – 2023. – №. 2. – С. 6-9.
2. Abdulxayeva Z., Yoqubova O. VOLEYBOLCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI HUJUM SAMARADORLIGIGA TA’SIRI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 336-339.
3. Акбаров А., Умматов А., Екубова О. Сравнительный анализ эффективности нападающих действий команд волейболисток высшей лиги в играх 1-и 2-туров XXVIII чемпионата Республики Узбекистан //Спортивні ігри. – 2022. – №. 2 (24). – С. 4-11.
4. Умматов А. А., Акбаров А. ВОЛЕЙБОЛ БЎЙИЧА XXVIII ЎЗБЕКИСТОН ЧЕМПИОНАТИ ҒОЛИБИ,“СКУФ” ЖАМОАСИ ҚИЗЛАРИ ИНДИВИДУАЛ ТЕХНИК ҲАРАКАТЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИК КОЭФФИЦИЕНТЛАРИ //Fan-Sportga. – 2023. – №. 1. – С. 6-8.
5. кизи Абдулхаева З. А. ВОЛЕЙБОЛЧИЛАРДА ҲАРАКАТ ТЕЗКОРЛИГИНИ ПУЛЬСОМЕТРИК ҚЎЙМАТИНИ АНИҚЛАШ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 35. – С. 69-74.